

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАЖЕЛІВ ПІДВІСКИ

Значний вплив на механічні властивості, масу важелів і загальну продуктивність автомобіля має матеріал, з яких вони виготовлені.

Важелі можуть бути виготовлені з чавунів, сталей, алюмінієвих або титанових сплавів, карбонового волокна, композиційних матеріалів [3]. Розглянемо більш детально переваги і недоліки кожного типу матеріалу.

Сталь є одним з найпоширеніших матеріалів для виробництва важелів підвіски.

Як матеріал важелів підвісок легкових автомобілів часто використовують низьковуглецеву сталь, наприклад, СтЗсп. Хімічний склад і механічні властивості деяких низьковуглецевих сталей наведено в табл. 1.1 і табл. 1.2.

Таблиця 1.1 – Хімічний склад низьковуглецевих сталей

Марка	C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu	As
СтЗсп	0,14...0,22	0,12...0,30	0,40...0,65	до 0,3	до 0,05	до 0,04	до 0,3	до 0,3	до 0,08
сталь 10	0,07...0,14	0,17...0,37	0,35...0,65	до 0,3	до 0,05	до 0,035	до 0,15	до 0,3	до 0,08
сталь 20	0,17...0,24	0,17...0,37	0,35...0,65	до 0,3	до 0,04	до 0,035	до 0,25	до 0,3	до 0,08

Таблиця 1.2 – Механічні властивості низьковуглецевих сталей

Марка	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	Аналог
СтЗсп	353	175	28	S235
сталь 10	330	205	31	1010
сталь 20	410	245	25	1020

Ці марки сталей мають добру комбінацію механічних властивостей і оброблюваності.

Для підвісок вантажних автівок і автомобілів з великою потужністю необхідна висока міцність і зношуваність. У цьому випадку для важелів підвісок обирають низьколеговані сталі, наприклад, 09Г2С, яку також використовують для зварних конструкцій. Хімічний склад і механічні властивості зазначеної сталі наведено в табл. 1.3. і табл. 1.4.

Таблиця 1.3 – Хімічний склад сталі 09Г2С

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu	As	V	N
до 0,12	0,5...0,8	1,3...1,7	до 0,3	до 0,035	до 0,03	до 0,3	до 0,3	до 0,08	до 0,12	до 0,008

Таблиця 1.4 – Механічні властивості сталі 09Г2С

σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	Аналог
430	265	21	S355J2

Наразі сталь 09Г2С найчастіше поставляється в сортовому прокаті, у тому числі труби і листи, та використовується для зварних конструкцій.

Також для вантажних автівок використовують чавуни. Наприклад, леговані чавуни використовуються для деталей, які працюють за підвищених циклічних навантажень і змінних температур. Хімічний склад і механічні властивості легованого чавуну ЧВГ 30 наведено в табл. 1.4. і табл. 1.5.

Таблиця 1.4 – Хімічний склад чавуну ЧВГ 30

C	Si	Mn	S	P	Cr	Mg	PЗМ
3,5	2,2...3	0,2...0,6	до 0,025	до 0,08	до 0,15	0,015...0,28	0,1...0,2

Таблиця 1.5 –Механічні властивості чавуну ЧВГ 30

σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	Аналог
300	240	3	нема даних

Для важелів підвіски в автомобілях, що експлуатуються в агресивних середовищах, наприклад, у регіонах з високою вологістю або за зимових умов, доцільно обирати леговану сталь, наприклад, 40ХФА. Хімічний склад і механічні властивості деяких легованих сталей наведено в табл. 1.6 і табл. 1.7.

Таблиця 1.6 – Хімічний склад легованих сталей

Марка	C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	V	Cu
38Х2НМ	0,32...	0,17...	0,5...	0,6...	до	до	1,8...	0,2...	до
	0,42	0,37	0,8	0,9	0,03	0,03	2,3	0,3Мо	0,3
40Х	0,36...	0,17...	0,5...	до 0,3	до	до	0,8...	-	до
	0,44	0,37	0,8		0,035	0,035	1,1		0,3
40ХФА	0,37...	0,17...	0,5...	до 0,3	до	до	0,8...	0,1...	до
	0,44	0,37	0,8		0,025	0,025	1,1	0,18	0,3
50Х	0,46...	0,17...	0,5...	до 0,3	до	до	0,8...	-	до
	0,54	0,37	0,8		0,035	0,035	1,1		0,3

Таблиця 1.7 –Механічні властивості легованих сталей

Марка	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	Аналог
38Х2НМ	700	530	10...12	-
40Х	618...657	-	14	5140
40ХФА	615	395	13...15	4140
50Х	590	345	12...18	5150

Сталь має високу міцність, стійкість до зносу і довговічність. Однак сталь важка, і важелі з неї можуть призводити до збільшення маси автомобіля.

Меншу масу порівняно зі сталевими мають алюмінієві важелі. Зменшення маси може сприяти покращенню ефективності пального та загальній динаміці автомобіля.

Серед алюмінієвих сплавів для важелів підвісок широко використовують сплави, що деформуються, груп АД, наприклад АД31 або АД33, та високоміцні сплави системи Al-Zn-Mg-Cu, наприклад В95. Хімічний склад і механічні властивості алюмінієвих сплавів наведено в табл. 1.8, табл. 1.9 відповідно.

Таблиця 1.8 – Хімічний склад алюмінієвих сплавів

Марка	Fe	Si	Mn	Cr	Ti	Cu	Mg	Zn	Al
АД31	до 0,5	0,2... 0,6	до 0,1	до 0,1	до 0,15	до 0,1	0,45... 0,9	до 0,2	основа
АД33	до 0,7	0,4... 0,8	до 0,15	0,04... 0,35	до 0,15	0,15... 0,4	0,8... 1,2	до 0,25	основа
В95	до 0,5	до 0,5	0,2... 0,6	0,1... 0,25	до 0,05	1,4... 2,0	1,8... 2,8	5...7	основа + до 0,1 Ni

Таблиця 1.9 – Механічні властивості алюмінієвих сплавів

Марка	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	Аналог
АД31	196	147	8...13	6063
АД33	265	225	10	6061
В95	510...520	451...461	6	7075

Алюмінієві сплави менш міцні за сталь і можуть бути підатливим до втоми матеріалу.

Титанові сплави володіють високою міцністю при низькій масі, а також високою корозійною стійкістю, що робить їх перспективними для важелів підвіски.

Особливу увагу можна звернути на титанові сплави системи Ti-Al-V, наприклад VT6, які використовуються для зварних і збірних конструкцій, у тому числі великогабаритних, що працюють за підвищених температур і тиску. Їх хімічний склад і механічні властивості наведено в табл. 1.10, табл. 1.11 відповідно.

Таблиця 1.10 – Хімічний склад титанових сплавів

Марка	Al	V	Fe	C	Si	N	Zr	O	H	Ti
VT5-1	4,3...	до	до	до	до	до	до	до	до	основа
	6	0,1	0,3	0,1	0,12	0,05	0,3	0,15	0,015	
VT6	5,3...	3,5...	до	до	до	до	до	до	до	основа
	6,8	5,3	0,6	0,1	0,1	0,05	0,5	0,2	0,015	

Таблиця 1.11 – Механічні властивості титанових сплавів

Марка	σ_B , МПа	δ , %	Аналог
VT5-1	735...930	6	Grade6
VT6	950...1100	10...13	Grade5

Недоліком титанових сплавів є їх вартість та складність обробки, тому зазвичай титанові сплави використовують для відповідальних деталей, які працюють в широкому інтервалі температур (до 450°C).

Для виготовлення важелів підвіски також можуть використовуватися композитні матеріали, які поєднують в собі кілька компонентів для отримання властивостей, що відповідають конкретним вимогам.

У якості армуючої складової композитів можуть використовуватися такі матеріали:

- карбонові волокна, які володіють високою міцністю та низькою масою, що робить їх привабливим вибором для важелів підвіски в спортивних та високопродуктивних автомобілях;

- арамідні волокна також мають високу міцність та малу масу, але вони мають більшу еластичність порівняно з карбоновими волокнами. Це може бути важливим для поглинання енергії при ударах та зменшення вібрацій в підвісці;

- скловолокно володіє доброю міцністю та відмінною корозійною стійкістю, може бути використане для виробництва більш економічних важелів підвіски, які все ще мають відмінні механічні властивості.

У якості матриці композитних матеріалів використовуються епоксидні смоли. Вони мають стійкість до корозії, що робить їх ідеальними для важелів підвіски.

Композитні матеріали можуть поєднувати високу міцність з низькою масою. Але вони у декілька разів дорожчі за сталь і алюмінієві сплави, а їх обробка часто вимагає спеціалізованого обладнання та навичок для їх обробки.